

LEITURA E ESCRITA COMO PRÁTICAS SOCIAIS NO BERÇÁRIO: UMA EXPERIÊNCIA À LUZ DO PROGRAMA LEEI

Reading and Writing as Social Practices in the Nursery: an Experience in Light of the LEEI Program

Keit Mara de Jesus Lickfett¹
Katia Regina Cardoso da Silva²

RESUMO

Este artigo apresenta e analisa uma experiência pedagógica realizada em um berçário, com crianças de 0 a 2 anos, com o objetivo de promover práticas de leitura e escrita concebidas como práticas sociais desde os primeiros anos de vida. A proposta integra o Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (LEEI), instituído pelo Governo Federal em 2025, que defende o contato precoce, cotidiano e significativo com a linguagem escrita em contextos reais e culturalmente relevantes. A concepção de leitura e escrita adotada baseia-se na perspectiva sociocultural, entendendo essas práticas não apenas como habilidades técnicas a serem desenvolvidas posteriormente na alfabetização formal, mas como formas de interação e produção de sentidos inseridas nas práticas sociais desde a infância. Mesmo fora do contexto escolarizado, as crianças interagem com diversos portadores de texto, atribuindo significados e desenvolvendo hipóteses sobre a linguagem escrita. A experiência organizou três ambientes na instituição: refeitório, parque e corredor. Cada espaço foi planejado para proporcionar múltiplas oportunidades de contato com a linguagem escrita, respeitando os interesses e a curiosidade natural dos bebês. No refeitório, as refeições eram acompanhadas por canções, narrativas e conversas que ampliavam o vocabulário e possibilitavam o contato com textos do ambiente, como cardápios ilustrados, etiquetas e cartazes com imagens e palavras. No parque, foram instalados painéis e placas com palavras, imagens e símbolos, permitindo às crianças associar signos visuais e textuais aos objetos e atividades. As brincadeiras ao ar livre tornaram-se ricas situações de letramento, articulando movimento corporal, exploração sensorial e contato com signos escritos. O corredor foi transformado em percurso interativo com cartazes, etiquetas nominais e desenhos acessíveis à altura das crianças, incentivando observação, apontamentos e hipóteses iniciais sobre as representações gráficas. A experiência foi conduzida com o acompanhamento da professora e da equipe pedagógica, que atuaram como mediadores das interações, respeitando o ritmo de cada criança e estimulando sua curiosidade. Embora não configurada como pesquisa empírica formal, a observação sistemática das interações e reações infantis forneceu indícios qualitativos relevantes quanto à eficácia das estratégias propostas. Os resultados evidenciam que é possível e desejável inserir práticas significativas de leitura e escrita já no berçário, desde que respeitadas as especificidades do desenvolvimento infantil e que as práticas pedagógicas sejam planejadas com intencionalidade, sensibilidade e conhecimento teórico. A experiência reafirma que o letramento não se limita à alfabetização formal, mas configura um processo contínuo de inserção cultural desde os primeiros anos. Por fim, a vivência corrobora as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e os objetivos do Programa LEEI, ao demonstrar que políticas públicas, quando alinhadas aos saberes docentes e às necessidades infantis, podem favorecer trajetórias de aprendizagem mais ricas, significativas e socialmente referenciadas.

Palavras-chave: Educação Infantil; Leitura; Escrita; Políticas Públicas; Práticas Sociais.

ABSTRACT

This article presents and analyzes a pedagogical experience carried out in a nursery with children aged 0 to 2 years, aiming to promote reading and writing as social practices from the earliest stages of life. The proposal is part of the Reading and Writing in Early Childhood Education Program (LEEI), established by the Brazilian Federal Government in 2025, which

¹ Mestranda, UNISAL, klickfett@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/4572032434065560>, <https://orcid.org/0009-0002-5533-8028>

² Doutora, UNISAL, katiacardoso_silva@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/3974071960274999>, <https://orcid.org/0009-0008-1369-161X>

advocates for early, daily, and meaningful contact with written language in real and culturally relevant contexts. The concept of reading and writing adopted in this work is grounded in a sociocultural perspective, understanding these practices not merely as technical skills to be developed later during formal literacy instruction, but as forms of interaction and meaning-making embedded in social practices from early childhood. Even outside formal schooling, children interact with various written materials, assigning meaning and gradually formulating hypotheses about the functioning of written language. The experience involved the organization of three specific spaces within the institution: the cafeteria, the playground, and the hallway. Each environment was intentionally designed to provide multiple opportunities for contact with written language, respecting the babies' interests and natural curiosity. In the cafeteria, mealtimes were accompanied by songs, short stories, and conversations that enriched vocabulary and provided interaction with environmental texts, such as illustrated menus, labels, and posters with images and words. In the playground, panels and signs with words, images, and symbols were installed, allowing children to associate visual and textual signs with objects and activities from their daily routines. Outdoor play thus became a rich opportunity for literacy development, integrating bodily movement, sensory exploration, and encounters with written signs. The hallway was transformed into an interactive pathway with posters, name tags, and drawings placed at the children's eye level, encouraging observation, pointing, and the development of initial hypotheses about graphic representations. The experience was conducted under the guidance of the teacher and the pedagogical team, who acted as mediators of the interactions, respecting each child's individual pace and stimulating their natural curiosity. Although not designed as a formal empirical study, systematic observation of the children's interactions and reactions provided relevant qualitative insights into the effectiveness of the strategies implemented. The results demonstrate that it is both possible and desirable to introduce meaningful reading and writing practices in nursery settings, provided that the specificities of child development are respected and that pedagogical practices are carefully planned with intentionality, sensitivity, and theoretical grounding. This experience reaffirms that literacy extends beyond formal reading instruction, constituting a continuous process of cultural inclusion from the earliest years of life.

Keywords: Early Childhood Education; Reading; Writing; Public Policies; Social Practices.

1 INTRODUÇÃO

O ingresso da criança no universo da linguagem escrita acontece desde os seus primeiros anos de vida, por meio de interações cotidianas nas quais a escrita cumpre funções sociais concretas — como comunicar, registrar, organizar e mediar relações. Antes mesmo da alfabetização formal, a criança é imersa em ambientes socialmente letrados, nos quais desenvolve compreensões iniciais sobre a escrita como prática social, cultural e histórica (Soares, 2009; Ferreiro; Teberosky, 1985).

Dessa forma, o presente artigo apresenta e discute uma experiência pedagógica desenvolvida com crianças de 0 a 2 anos em contexto de berçário, cujas propostas buscaram promover práticas significativas de leitura e escrita enquanto práticas sociais, respeitando a centralidade da ludicidade, da afetividade e das interações como constitutivos do desenvolvimento infantil (Brasil, 2017). A proposta pedagógica dialoga com os princípios que orientam o Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (LEEI), instituído no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (Brasil, 2025), reconhecendo que o direito à cultura escrita deve ser garantido desde a primeira infância.

Esse entendimento acompanha o deslocamento teórico realizado nas últimas décadas no campo da alfabetização, a partir dos estudos de Ferreiro e Teberosky (1985), que superaram as

dicotomias tradicionais dos métodos de ensino e centraram a atenção nos modos como as crianças constroem conhecimentos sobre a escrita em situações socialmente significativas. Em consonância, Magda Soares (2009) defende que o acesso precoce à cultura escrita, mesmo antes da sistematização da alfabetização, configura um processo fundamental de letramento inicial, favorecendo o desenvolvimento da compreensão sobre o funcionamento da escrita alfabética.

A presente investigação ancora-se, portanto, na compreensão de que a Educação Infantil tem papel fundamental na aproximação das crianças com a linguagem escrita em situações reais de interação social, afastando-se de práticas de antecipação da alfabetização formal e valorizando o direito das crianças à imersão em contextos ricos em oralidade, leitura e escrita (BNCC, 2017; DCNEI, 2009; Brasil, 2025).

2 METODOLOGIA

O presente artigo configura-se como um relato de experiência pedagógica desenvolvida em um berçário pertencente a uma instituição pública de Educação Infantil, envolvendo crianças com idade entre 0 e 2 anos. A proposta emergiu a partir da observação cotidiana das interações dos bebês com o ambiente, identificando-se a necessidade de proporcionar vivências significativas de linguagem em consonância com os princípios estabelecidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e nas diretrizes do Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (LEEI).

As ações pedagógicas foram realizadas no segundo semestre de 2024 e envolveram o planejamento e a reorganização de três ambientes da unidade escolar: refeitório, parque e corredor. Esses espaços foram ressignificados com o objetivo de constituírem ambientes letrados, propiciando aos bebês o contato com a leitura e a escrita em situações concretas, lúdicas e afetivas, mediadas por adultos.

A condução da proposta esteve sob responsabilidade da professora da turma, com o suporte da equipe pedagógica da instituição. Durante o desenvolvimento das atividades, foi realizada a observação sistemática das interações das crianças com os materiais e com os adultos presentes, ainda que sem a adoção de instrumentos formais de coleta e análise de dados. O acompanhamento das práticas pedagógicas ocorreu por meio do registro de situações cotidianas, anotações de campo e, quando possível, registros fotográficos, resguardando a privacidade das crianças envolvidas.

O caráter qualitativo da experiência esteve centrado na compreensão dos sentidos atribuídos pelas crianças às marcas gráficas, aos textos e às interações mediadas nos diferentes ambientes. A

proposta não buscou mensurar resultados quantitativos, mas compreender como o contato precoce com a linguagem escrita pode ser promovido desde os primeiros anos de vida, enquanto componente natural da experiência lúdica e das interações sociais na Educação Infantil.

3 RESULTADOS

A proposta pedagógica foi desenvolvida com o objetivo de criar experiências significativas de linguagem para bebês, evitando a adoção de práticas escolares precoces. Para tanto, os ambientes do berçário foram organizados de modo a favorecer a interação das crianças com múltiplos portadores textuais e com a linguagem oral em situações lúdicas e autênticas.

No refeitório, as interações durante as refeições incluíam cantigas, pequenas narrativas e conversas planejadas, estimulando a escuta atenta e a ampliação do vocabulário infantil. No parque, as brincadeiras foram enriquecidas com a presença de placas e painéis contendo palavras associadas a imagens, permitindo o contato inicial com a relação entre imagem e escrita. Já no corredor, a disposição de avisos, cartazes e etiquetas com nomes e desenhos propiciou um percurso interativo, no qual os bebês puderam observar, apontar e interagir com as marcas gráficas. Em todos esses ambientes, a mediação docente desempenhou papel central na condução das interações e na promoção de experiências significativas com a linguagem escrita.

4 DISCUSSÃO

Os resultados da experiência pedagógica desenvolvida no berçário evidenciam a potência das práticas de leitura e escrita como práticas sociais desde a primeira infância. A organização intencional dos ambientes e a mediação qualificada dos professores contribuíram para proporcionar vivências que respeitam os tempos e modos de aprendizagem dos bebês, ao mesmo tempo em que os inserem no universo da cultura escrita, em consonância com os pressupostos defendidos no Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (LEEI) (Brasil, 2025).

No campo da Educação Infantil, cresce o consenso de que o contato com a linguagem escrita não deve ser restringido ao período formal da alfabetização, mas pode e deve ser incorporado desde os primeiros anos de vida, respeitando, entretanto, as características específicas do desenvolvimento infantil (Soares, 2009). As crianças pequenas constroem desde cedo hipóteses sobre o funcionamento da linguagem escrita, desde que expostas a práticas intencionais e a materiais diversificados em contextos socialmente significativos (Nogueira; Ferreira; Espíndola, 2023).

A imersão das crianças em ambientes ricos em textos e símbolos gráficos, como painéis, placas, livros, rótulos e etiquetas, favorece a compreensão de que a escrita possui funções concretas na organização da vida cotidiana e na comunicação social (Kleiman, 2007). Ao interagirem com os diversos portadores de texto dispostos nos espaços do berçário — refeitório, parque e corredor — os bebês não apenas observavam as marcas gráficas, mas produziam movimentos de exploração ativa: apontavam, verbalizavam, repetiam palavras, imitavam gestos dos adultos e, gradativamente, construíam relações iniciais entre o oral e o escrito.

Nesse processo, destaca-se o papel fundamental da mediação docente. Como afirmam Batista, Corsino e Nunes (2023), não se trata de apresentar o sistema de escrita de forma antecipada, mas de garantir à criança o direito à participação em práticas sociais de leitura e escrita, em situações autênticas e culturalmente contextualizadas. A intervenção intencional do professor cria pontes entre as experiências cotidianas e os conhecimentos emergentes, promovendo interações sensíveis e qualificadas que permitem à criança ampliar sua compreensão sobre o mundo letrado.

Outro aspecto central revelado pela experiência é o papel da ludicidade no processo de aproximação com a linguagem escrita. Conforme enfatizam Silva, Cruz e Silva (2021), o brincar constitui uma via privilegiada de acesso à cultura escrita, pois permite que a criança explore as propriedades da linguagem de forma espontânea, prazerosa e integrada às atividades do cotidiano infantil. As práticas lúdicas desenvolvidas no refeitório, com cantigas e narrativas, no parque, com painéis interativos, e no corredor, com cartazes e etiquetas, exemplificam como o brincar e a experimentação sensório-motora se articulam com a construção de significados em torno da escrita.

Ainda que a discussão sobre o lugar da leitura e escrita na Educação Infantil permaneça marcada por tensões teóricas e normativas (Nogueira; Ferreira; Espíndola, 2023), o presente estudo reafirma que não se trata de antecipar conteúdos e métodos da alfabetização formal, mas de garantir vivências culturais nas quais as crianças tenham oportunidade de interagir com diferentes linguagens, incluindo a escrita, em situações reais de comunicação e expressão (Baptista; Corsino; Nunes, 2023).

Ademais, a experiência analisada confirma a necessidade de ambientes pedagogicamente organizados que favoreçam a emergência de comportamentos leitores e escritores ainda na primeira infância, sem desconsiderar as especificidades cognitivas, emocionais e motoras das crianças pequenas. Essa perspectiva converge com a defesa do direito à cultura escrita desde o início da vida, como enfatiza Ferreira (2020), quando afirma que a entrada no mundo da escrita deve ocorrer respeitando a corporeidade, a escuta atenta e os ritmos singulares da infância.

É importante destacar que experiências como a aqui relatada só se tornam viáveis em instituições de Educação Infantil comprometidas com a formação contínua de seus profissionais e com a concepção da criança como sujeito de direitos. A construção de práticas pedagógicas que integram a leitura e a escrita como práticas sociais demanda não apenas intencionalidade docente, mas também políticas públicas de formação inicial e continuada que possibilitem aos professores apropriarem-se dos fundamentos teóricos e metodológicos que sustentam tais propostas (Nogueira; Ferreira; Espíndola, 2023)

Adicionalmente, cabe destacar o papel da oralidade como eixo articulador das experiências de leitura e escrita desenvolvidas na experiência pedagógica relatada. Conforme indicam as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Brasil, 2009), a apropriação da linguagem escrita ocorre em estreita relação com o desenvolvimento da oralidade, sendo ambas modalidades linguísticas interdependentes e mutuamente influenciadoras. As atividades de canto, narração de histórias e conversas dirigidas realizadas no cotidiano do berçário potencializaram não apenas o enriquecimento do vocabulário das crianças, mas também a construção de sentidos que lhes permitiram atribuir significados às marcas gráficas presentes no ambiente (Soares, 2009).

Outro aspecto relevante da experiência diz respeito à concepção de ambiente como espaço pedagógico ativo e produtor de aprendizagens. A ressignificação de espaços cotidianos, como o corredor, o refeitório e o parque, enquanto ambientes letrados, reafirma a centralidade da organização do espaço físico como recurso pedagógico intencional (Corsino; Baptista; Nunes, 2023).

A presença visível e funcional da linguagem escrita nos ambientes ampliou as possibilidades de exploração, investigação e interação das crianças com diferentes portadores textuais, promovendo situações de aproximação com o sistema de escrita alfabética em contextos de vivência concreta e socialmente mediada.

Assim, a experiência pedagógica desenvolvida no berçário reafirma o potencial formativo das práticas de leitura e escrita na Educação Infantil, quando compreendidas não como antecipação da alfabetização, mas como direito à imersão cultural, à linguagem e às múltiplas formas de expressão presentes nas interações sociais desde o início da vida.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência pedagógica desenvolvida no berçário evidenciou que o contato precoce com a linguagem escrita, em contextos autênticos e socialmente significativos, constitui um elemento

fundamental no processo de construção das competências linguísticas na Educação Infantil. Através da organização intencional dos ambientes e da mediação docente qualificada, foi possível criar situações de aproximação das crianças com a cultura escrita, respeitando suas especificidades de desenvolvimento, seus ritmos e modos próprios de aprender.

Os resultados obtidos confirmam a relevância de práticas pedagógicas que integrem leitura e escrita ao cotidiano infantil de forma lúdica e interativa, promovendo a construção de sentidos sobre as funções sociais da linguagem escrita sem a antecipação de conteúdos sistemáticos da alfabetização formal. Essa perspectiva se alinha às diretrizes propostas pelo Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (LEEI), reafirmando o compromisso com o direito das crianças à imersão em práticas culturais diversificadas desde os primeiros anos de vida.

Ademais, a experiência relatada destaca a importância da formação contínua dos professores da Educação Infantil, uma vez que a efetivação de práticas pedagógicas intencionais e coerentes com os princípios do letramento emergente exige sólidas bases teóricas e metodológicas por parte dos profissionais da área. As evidências aqui apresentadas reforçam o entendimento de que é possível — e desejável — garantir às crianças pequenas experiências ricas com a linguagem escrita desde o berçário, contribuindo, assim, para o seu pleno desenvolvimento linguístico, cognitivo e social.

Por fim, conclui-se que investir em ambientes letrados, em interações significativas e na mediação pedagógica consciente são caminhos promissores para assegurar o direito das crianças à cultura escrita e, conseqüentemente, favorecer a constituição de sujeitos leitores e escritores desde a mais tenra infância.

REFERÊNCIAS

Baptista, M. C. B.; Corsino, P.; Nunes, M. F. R. Projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil: contribuições para uma política de formação. **Revista Brasileira de Alfabetização**, Rio de Janeiro, n. 19, 2023. Disponível em: <https://revistaabalf.com.br/index.html/index.php/rabalf/article/view/723>. Acessado em: Jun. 2025.

Brasil. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: MEC, 2017.

Brasil. **Compromisso Nacional Criança Alfabetizada**. Brasília, DF: MEC, 2025.

Brasil. **Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil**. Brasília, DF: MEC, 2009.

Ferreiro, E.; Teberosky, A. **Psicogênese da língua escrita**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1985.

Kleiman, Â. B. Letramento e suas implicações para o ensino de língua materna. **Signo**, Santa Cruz do Sul, v. 32, n. 53, p. 1–25, dez. 2007. Disponível em: <https://online.unisc.br/seer/index.php/signo/article/view/242>. Acessado em: Jun. 2025.

Nogueira, G. M.; Ferreira, C. R. G.; Espíndola, C. S. Leitura e escrita na Educação Infantil: um tema polêmico e necessário. **Revista Brasileira de Alfabetização**, Rio de Janeiro, n. 19, 2023. Disponível em: <https://revistaabalf.com.br/index.html/index.php/rabalf/article/download/726/470/1899>. Acessado em: Jun. 2025.

Silva, D. V. da. **Múltiplas linguagens e ludicidade na educação infantil**: caminhos que potencializam o letramento social na primeira infância. Dissertação (Mestrado em Docência para a Educação Básica) – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Ciências, Bauru, 22 nov. 2016. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/entities/publication/8b4c820a-2ae8-47d6-a330-d483805be640>. Acessado em: Jul. 2025.

Soares, M. **Alfabetização e letramento**. São Paulo: Contexto, 2009.